

POTENSI BAHAN OBAT TRADISIONAL HERPETOFAUNA TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BAKAR MENCIT PUTIH (*Mus musculus L.*) JANTAN DI SUMATERA BARAT

Zahrah Arafah (1910422032) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.

Dalam biologi terdapat banyak cabang ilmu yang dapat diteliti dan salah satu yang menarik adalah bidang taksonomi hewan. Taksonomi adalah proses pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki (tingkatan) tertentu (Ereshefsky, 2007). Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani *tassein* yang berarti untuk mengelompokkan dan *nomos* yang berarti aturan. Taksonomi merupakan cabang ilmu Biologi yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup (Nabila, 2010). Taksonomi biologi mungkin tampak ilmu yang sederhana, namun perlu mempertimbangkan kesamaan morfologi antar organisme yang memiliki struktur sama. Taksonomi biologi berperan untuk memilah suatu spesies ke dalam suatu kelompok tertentu pada tingkatan klasifikasi, dan menyediakan prinsip untuk mengklasifikasikan taksa ke taksa yang lebih spesifik (Ereshefsky, 2007). Bidang biologi lain yang menarik untuk diteliti adalah fisiologi hewan. Fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dari fungsi kehidupan dan segala hal yang dilakukan hewan dalam mempertahankan kondisi homeostasis. Fisiologi hewan juga mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut demi terciptanya kondisi homeostasis (Isnaeni, 2019).

Herpetofauna berasal dari kata *herpeton* yaitu binatang melata. Dahulu, sebelum ilmu taksonomi berkembang maju, amfibi dan reptil dimasukkan menjadi satu kelompok hewan karena dianggap sama-sama melata. Dengan berkembangnya ilmu, mereka kini menjadi dua kelompok terpisah. Kedua kelompok ini masuk ke dalam satu bidang yaitu ilmu herpetologi karena mereka mempunyai cara hidup dan habitat yang hampir serupa, sama-sama satwa vertebrata ektotermal (membutuhkan sumber panas eksternal), serta metode untuk pengamatan dan koleksi yang serupa (Kusrini, et al., 2008). Reptil sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, ular merupakan sumberdaya fauna yang banyak dimanfaatkan sebagai salah satu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ular dimanfaatkan antara lain sebagai bahan percobaan medis, satwa peliharaan, bahan kerajinan (tas, sepatu, tali pinggang, dan lain-lain) dan dikonsumsi (Situngkir, 2009). Amphibi juga memberikan manfaat bagi manusia, seperti sebagai sumber protein hewani ataupun manfaat tak langsung sebagai bagian dari rantai makanan. Di beberapa negara berkembang katak dijadikan sebagai komoditi penting yang diekspor ke negara maju, salah satu contohnya yaitu produksi paha katak beku yang diekspor oleh Indonesia ke negara-negara Eropa yang 80% diantaranya adalah hasil tangkapan dari alam (Kusrini dan Alford, 2006). Sekresi kulit dari beberapa jenis amphibi juga dikembangkan sebagai antibiotika dan obat penghilang rasa sakit (Stebbins and Cohen, 1995).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1992 obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional baik berupa jamu maupun tanaman obat keluarga masih banyak digunakan oleh masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan dari masa ke masa obat tradisional mengalami perkembangan semakin meningkat, terlebih dengan munculnya isu kembali ke alam (*back to nature*) (Katno, 2008).

Luka bakar (Combustio) adalah suatu bentuk kerusakan dan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber yang memiliki suhu sangat tinggi (misalnya api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi) atau suhu yang sangat rendah (Moenadjat, 2009). Menurut Othman (2010), WHO pada tahun 2004 mencatat telah terjadi kasus kebakaran secara tidak disengaja sebanyak 7,1 juta di dunia. Pada tahun yang sama WHO mencatat 310.000 orang meninggal dunia karena luka bakar. Di Indonesia kejadian luka bakar sangat tinggi. Dilaporkan oleh Apriyanti (2009) bahwa jumlah korban meninggal akibat luka bakar mencapai lebih dari 250 jiwa setiap tahunnya.

Pengobatan luka bakar menggunakan antibiotik dan antiseptik sudah banyak digunakan namun selain memiliki kelebihan, masing-masing juga memiliki kekurangan. Nazhifah (2012) melaporkan bahwa beberapa jenis bakteri yang terdapat pada luka bakar telah memiliki daya resistensi terhadap beberapa antibiotik. Selain itu menurut Friedrick (2003) antiseptik juga dapat menyebabkan iritasi pada korban yang sensitif, perubahan warna pada kulit, dan dapat menimbulkan scar atau jaringan parut yang akan menimbulkan bekas dikulit. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari alternatif lain untuk pengobatan luka bakar, salah satunya dengan memanfaatkan bahan obat tradisional yang terdapat pada Herpetofauna.

Pengolahan herpetofauna sebagai bahan obat, dilakukan dengan mencampurkan dengan beberapa hewan lain dan tanaman yang diyakini dapat memperkuat khasiat obat tersebut. Salah satu contoh misalnya minyak kadalu yang biasanya dicampur dengan rempah-rempah seperti cengkeh dan kunyit. Beberapa produk herpetofauna yang digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk menyembuhkan luka bakar adalah kulit ular. Ular memiliki kelebihan dalam mengganti kulit mereka agar tetap bersih dan terawat. Itulah yang menjadi alasan pedagang obat tradisional untuk menjadikan kulit ular sebagai bahan obat. Pembuatan obat dari kulit ini dilakukan dengan cara sebagai berikut; ular yang didapatkan dari alam terlebih dahulu diambil kulitnya. Kulit tersebut dibersihkan dan dijemur hingga kering. Kulit itulah yang dijual oleh pedagang kepada konsumen. Pedagang hanya menjelaskan cara pemakaian kulit ular tersebut agar konsumen tidak salah dalam penggunaannya. Cara pembuatan obatnya yaitu dengan cara kulit ular dipanaskan di atas api hingga kulit ular berminyak. Setelah itu kulit ular tersebut dioleskan ke bagian tubuh yang mengalami masalah. Selain menyembuhkan luka bakar, khasiat kulit ular juga dipercaya mampu menyembuhkan penyakit kulit, biang keringat, dan alergi. Pedagang obat tradisional yang menjual kulit ular ini ditemukan di daerah Painan (Hamdani *et al*, 2013).

Uji coba bahan obat tradisional diaplikasikan pada mencit (*Mus musculus*) jantan yang memiliki berat badan berkisar 25-30g dengan umur 2-2,5 bulan. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari beberapa macam perlakuan. Perlakuan yang diberikan pada mencit dengan dosis dan konsentrasi yang sudah ditentukan (Sumosa *et al*, 2014). Parameter yang diamati dalam penyembuhan luka bakar yaitu: 1. Diameter luka Diameter luka diukur setiap hari dari berbagai arah dengan Metode Morton dimulai dari hari pertama perlakuan hingga hari ke-15 (Wijaya, 2012). 2. Waktu dan persentase penyembuhan luka bakar.

Telah ditemukan enam jenis herpetofauna yang digunakan dalam pengobatan tradisional di Sumatera Barat. Herpetofauna tersebut terdiri dari lima famili yaitu Scincidae, Elapidae, Pythonidae, Testudinidae (Reptilia) dan Ranidae (Amphibi). Potensi herpetofauna sebagai bahan obat tradisional berbeda-beda pada setiap daerah di Sumatera Barat. Herpetofauna yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat adalah jenis *Eutropis multifasciata*. Perdagangan herpetofauna sebagai bahan obat tradisional paling banyak ditemukan di Kota Padang, namun pedagang dan beberapa pasokan herpetofauna tersebut justru berasal dari luar Sumatera Barat. Walaupun para pedagang tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga masih ada

keraguan konsumen terhadap kelayakan obat tradisional yang dijual oleh pedagang, dari keseluruhan produk obat yang dijual oleh pedagang obat tradisional di Sumatera Barat belum ada laporan mengenai efek samping obat tradisional tersebut terhadap kesehatan konsumen. Hal ini diperlihatkan oleh keterangan informan bahwa belum pernah terjadi konflik antara pedagang dengan konsumen. Oleh karena itu bahan obat tradisional herpetofauna diyakini berpotensi dalam penyembuhan luka bakar

DAFTAR PUSTAKA

- Ereshefsky, M. 2007. Systematic and Taxonomy. University of Ucalgary.
- Friedrick, P. 2003. Wound Healing Studies in Human Volunteers. [http:// www. woundcare. org/news.html](http://www.woundcare.org/news.html). 20 Januari 2014.
- Hamdani, Rivi., Djong, H.T., & Henny, H. 2013. Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera Barat. Jurnal Biologi Universitas Andalas, 111-113. <https://doi.org/10.25077/jbioua.2.2.%25p.2013>
- Isnaeni, W. 2019. Fisiologi Hewan. PT Kanisius: Yogyakarta.
- Katno, P. S. 2008. Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Balai Penelitian Tanaman Obat Tawangmangu. Fakultas Farmasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Kusrini, M. D. and R. A. Alford. 2006. Indonesia's exports of frogs' legs. Traffic Bull. Bogor.
- Kusrini, M. D., A.U.Ul-Hasanah dan W. Endarwin.2008.Pengenalan Herpetofauna - Disampaikan Pada Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nabila, C.N. 2010. Makhluk Hidup Dalam Pohon. Institut Teknologi Bandung Press:Bandung.
- Nazhifah. 2012. Uji Sensitivitas Isolat Bakteri Dari Pasien Luka Bakar di Bangsal Luka Bakar RSUP DR. M. Djamil Padang. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Moenadjat, F. 2009. Luka Bakar Masalah dan Tatalaksana. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Othman, N., D. Kendrick. 2010. Epidemiology of burn in the East Mediterranean Region a systematic review. Public Health 10: 83-93.
- Situngkir, S. 2009. Perdagangan dan Pemanfaatan Ular Secara Tradisional di Wilayah Bogor.[Skripsi]. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Stebbins, R. C. and N. W. Cohen. 1995. A Natural History of Amphibian. Princeton University Press. New Jersey.
- Sumosa, N.S., Efrizal., & Resti, R. 2014. Pengaruh Gambir (*Uncaria gambir* R.) Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Mencit Putih (*Mus musculus* L.) Jantan. Jurnal Biologi Universitas Andalas, 283. <https://doi.org/10.25077/jbioua.2.2.%25p.2013>
- Wijaya, A. 2012. Pengaruh Pemberian Berbagai Coconut Oil Secara Topikal Terhadap Penyembuhan Luka Bakar kimiawi Pada Kulit Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) Terinduksi Asam Sulfat. FKIK (Pendidikan Dokter) 8 (9): 1-11